

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Курсант 3 курса
Академии Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан
Отамуродова П.Ф.

Аннотация: в данной статье изложены особенности института примирения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан, необходимость и значение внедрения данного института в национальное законодательство. Рассмотрен порядок применения данного института на стадиях уголовного судопроизводства и обеспечение гарантий прав, свобод и законных интересов участников процесса.

Ключевые слова: институт примирения, примирение сторон, верховенство закона, достижение правосудия, уголовно-процессуальное законодательство.

Abstract: this article outlines the features of the institute of reconciliation in the criminal and criminal procedural legislation of the Republic of Uzbekistan, the need and importance of the introduction of this institute in the national legislation. The order of application of this institute at the stages of criminal proceedings and provision of guarantees of rights, freedoms and legitimate interests of participants of process is considered.

Keywords: institute of reconciliation, reconciliation of parties, rule of law, achievement of justice, criminal procedural legislation.

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligidagi yarashuv institutining xususiyatlari, hamda institutni milliy qonunchilikka kiritish zaruriyati va ahamiyati ko'rsatilgan. Mazkur institutni jinoyat ishi yuritish bosqichlarida qo'llash hamda jarayon ishtirokchilarining

huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini kafolatlarini ta'minlash tartibi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yarashuv instituti, taraflarning yarashuvi, qonun ustuvorligi, adolatga erishish, jinoyat-protsessual qonunchiligi.

Институт примирение является одной из базовых категорий права во всем многообразии ее проявлений. Достижение взаимного согласия в деятельности людей, общества, государства и мирового сообщества является главным предназначением правового регулирования на всех его уровнях. И как показывает история нашей страны институт примирения воплощает в себе ценности присущие нашему народу как толерантность, прощение и гуманизм. Существование в мире и согласии без конфликтов - это не только нравственный идеал, к которому нужно стремиться в межличностных отношениях, но а также системообразующий ориентир в упорядочении всевозможных юридических связей, призванный сбалансировать различные социальные интересы.

На сегодняшний день институт примирения нашел свое отражение во многих законодательствах развитых зарубежных стран и полностью испытан судебной практикой, который соответствует принципам гуманизма правового демократического государства и гражданского общества. Сейчас не только в Узбекистане, но и во многих странах мира наблюдается усиление тенденции либерализации уголовно-правовых мер, относительного ограничения уголовного наказания и поэтому имеет большое значение совершенствование института примирения, изучение возможностей его более широкого применения^[1].

Национальная уголовная и уголовно-процессуальная политика направлена на предельно полную защиту прав личности, что в свою очередь является актуальной потребностью в поиске альтернативных механизмов

разрешения уголовно-правового конфликта. В связи с этим институт примирения представляет большой научный и практический интерес.

Институт примирения в нашей стране был введен в действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы Республики Узбекистан в связи с либерализацией уголовных наказаний» 29 августа 2001 года. И законом Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года в Уголовный кодекс Республики Узбекистан был введен институт примирения, который получил свое отражение в ст.66¹. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением, согласно которому по 45 статьям возможно освобождение от уголовной ответственности. А также был введен в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в главу 62. Производство по делам о примирении (ст.ст.582-586), которые закрепляют порядок рассмотрения уголовных дел в связи с примирением.

Следует отметить, что институт примирения играет важную и особую роль в сохранении места и положения лица в обществе, не оказывает негативного влияния на семейную среду, а также предотвращает правовые последствия уголовной ответственности. В обратном случае нетрудно представить, насколько негативно это может повлиять на семью, на будущее детей и близких. Институт примирения в уголовном законе служит важным инструментом для согласительного урегулирования негативных отношений между людьми, особенно родственниками, близкими и знакомыми. Институт примирения, являясь одной из форм и методом достижения правосудия, становится позитивным фактором укрепления правопорядка в обществе. Это яркий пример верховенства закона и принципов гуманизма в наших законодательствах^[2].

Как показывают данные судебной статистики и результаты обобщения судебной практики по делам о примирении, введение данного института в уголовное законодательство явилось эффективным средством в либерализации уголовно-правовых отношений. Указанный институт позволил более надежно защитить права потерпевшего, снизить состояние судимости в республике, существенно расширить применение института освобождения от уголовной ответственности^[3].

Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением должны быть соблюдены следующие условия:

- совершенное преступление предусмотрено статьей 66¹ Уголовного кодекса;
- признание вины подозреваемого, виновного или подсудимого в совершении преступления;
- возмещение причиненного ущерба потерпевшему;
- примирение потерпевшего и обвиняемого, то есть прощение потерпевшего.

Невыполнение одного из этих условий исключает применение института примирения по уголовному делу.

Особенностью института примирения является то, что заявление о примирении может быть подано потерпевшим (гражданским истцом) либо его законным представителем на любой стадии дознания и предварительного следствия, а также судебного разбирательства, но до удаления суда в совещательную комнату. Это является, в свою очередь, гарантией свободы выбора заявителя и служит обеспечением прав, свобод и законных интересов участников процесса, а также служит разрешению уголовно-правового конфликта. Данная норма закреплена в статье 583 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан. Необходимым требованием, которое должно

быть отражено в заявлении является указание о заглаживании причиненного вреда и просьба о прекращении уголовного дела производством в связи с примирением.

Если заявление о примирении подано в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, суд немедленно приступает к его рассмотрению.

Если по делу имеется несколько потерпевших, то производство по делу о примирении возможно только при достижении примирения со всеми потерпевшими.

При приеме заявления дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны разъяснить потерпевшему или его законному представителю, что при утверждении примирения судом он теряет право заявлять ходатайство о возобновлении производства по данному делу.

Получив данное заявление органы дознания, предварительного следствия и прокуратуры в установленный срок выносят соответствующее постановление о направлении дела в суд, что является окончанием уголовного дела. По отношению каждого обвиняемого лица необходима достичь соглашения по отдельности. Если по делу привлечены к участию в качестве подозреваемых, обвиняемых несколько лиц и не со всеми достигнуто примирение, то материалы в отношении подозреваемых, обвиняемых, с которыми не достигнуто примирение, выделяются и производство по ним осуществляется с соблюдением общих правил, о чем указывается в постановлении.

Данное дело с вынесенным постановлением с согласия прокурора направляется в суд.

Особенностью судебной стадией разбирательства по делам о примирении является выяснение ряда обстоятельств:

- добровольность примирения и его мотивы;

- добровольность признания вины подозреваемым, обвиняемым, подсудимым;
- осознал ли подозреваемый, обвиняемый, подсудимый последствия совершенного им деяния и принял ли меры к заглаживанию причиненного вреда;
- не оказывалось ли на потерпевшего (гражданского истца) или подозреваемого, обвиняемого, подсудимого какое-либо давление;
- вопросы, связанные с возмещением причиненного вреда;
- согласие подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, их законных представителей на примирение.

По результатам судебного заседания суд выносит определение в установленном порядке^[4].

Следует отметить, что институт примирения - это не только прощение потерпевшего, но и отклонение первоначальных требований и претензий потерпевшего к преступнику. Это значит, что в случае примирения с подозреваемым, обвиняемым по преступлениям, предусмотренным статьей 66¹ Уголовного кодекса, уголовное дело может быть прекращено без урегулирования вопроса об обвинении судом в порядке, установленном главой 62 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Также особенность заключается в том, что примирение это комплексный межотраслевой правовой институт, необходимый для нормального функционирования общества, предполагающий теоретический подход в его системном изучении. Основное нормативное значение примирения выражается в его стабилизирующем и упорядочивающем влиянии на законопослушное поведение участников общественных отношений^[5].

В настоящее время в Республике Узбекистан проводятся широкомасштабные реформы по всем сферам социальной, экономической и политической жизнедеятельности, либерализация судебно-правовой системы,

повышение доверия общественности к правоохранительным органам и укрепление верховенства закона в обществе.

Возможность развития и совершенствования примирения тесно связана с повышением уровня правосознания и правовой культуры как участников общественных отношений, так и остального населения. Одна из важнейших функций примирения - воспитательная, и имеет огромную роль в осознании участниками процесса уровня общественной опасности совершаемого им преступного деяния, но при этом, опираясь на принцип гуманности дает возможность избежать уголовной ответственности.

Исходя из вышеуказанного, можно прийти к выводу, что одним из признаков института примирения является признак добровольности. Данный признак заключается в том, что только от волеизъявления сторон зависит окончательное решение по делу, никто не вправе навязывать им свое мнение и понуждать их к участию в данных процедурах. И это имеет важное значение в отношении системы уголовного правосудия в Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

[1] Институт примирения является важным символом демократизации уголовного законодательства Янгиев Гайрат Аvezхонович и Пулатов Азаматжон Эргаш угли - научная статья, журнал Tadqiqotnoma.

<https://translate.google.com/translate?hl=uz&sl=ru&u=https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/7387&prev=search&pto=aue>

[2] Институт примирения по законодательству Республики Узбекистан Пайзиев Д.Ю. Email: Payziyev17143@scientifictext.ru Академия Министерства Внутренних дел Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан.

[3] Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 25 октября 2002 года № 27 «О судебной практике по делам о примирении».

[4] Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года.

[5] Особенности института примирения в уголовном процессе Ковальчук В.В.
научная статья

<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennost-instituta-primireniya-v-ugolovnom-protssesse/viewer>

[6] Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года.